

TEMIR YO'L TRANSPORTIDA YUK POYEZDLARINI TUZISH REJASI BAJARILISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

Dilmurod Baxodirovich Butunov

Toshkent davlat transport universiteti professori, PhD professor
dilmurodpgups@mail.ru

Shavkat Shuhratovich Tulkinov

Toshkent davlat transport universiteti magistratura talabasi
shavkatcom063@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048883>

ANNOTATSIYA

Poyezdlar tuzishni samarali rejalashtirish, temir yo'l transporti ishini ratsional tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Transport sohasidagi tobora ortib borayotgan talablarga javob berish va ekspluatatsiya samaradorligini ta'minlash maqsadida poyezdlar tuzish rejasini o'rganish dolzarbligini ko'rsatadi. Ushbu ishda poyezdlar tuzish rejasining ahamiyati tadqiq etildi va unga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi.

Kalit so'zlar: poyezdlar tuzish rejasini, vagon oqimlari, harakat tarkibi, temir yo'l infratuzilmasi, yuk oqimlari, omil.

So'nggi yillarda temir yo'l transporti sezilarli o'sishga guvoh bo'lib, poyezdlarni tuzish rejasini yaxshilash zarurligini ta'kidlamoqda. Uning asosiy maqsadi yuk ko'tarish qobiliyatidan maksimal darajada foydalanish, energiya sarfini minimallashtirish, poyezdlarni grafikda kesishishlarni kamaytirish va umumiy tezkor samaradorlikni oshirishdir. Ushbu maqsadlarga erishish yuk va vagonlarga bo'lgan talab qonuniyatlari, yuk turlari, ishga shay infratuzilmalarning mavjudligi va operatsion cheklovlar kabi turli omillarni hisobga olgan holda tizimli yondashuvni talab qiladi.

Bunda temir yo'l transportida vagon oqimlarini samarali tashkil etish va ulardan stansiyalarda poyezdlarni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Temir yo'l transportiga bo'lgan talabni tushunish poyezdlarni tuzish samarali rejalashtirish uchun juda muhimdir. Tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish va kelajakdagi talabni prognoz qilish poyezd tarkiblarining kerakli sonini, undagi vagonlarning joylashuvini va xizmat ko'rsatish chastotasini aniqlashga yordam beradi.

Temir yo'l tarmog'idagi yo'llarning bardoshlilik, shu jumladan strelkali o'tkazgichlar, yer polotnosi va ballast qatlami poyezdlar tuzish rejasiga ta'sir qiladi. Rejalashtirish usullari infratuzilma cheklovlarini, masalan, uzunlik va

og'irlik cheklovlari, yer polotnosi imkoniyatlari va mavjud texnik xizmat ko'rsatish ob'ektlarini (depolar joylashuvi) ko'rib chiqilishi kerak.

Poyezdlar tuzish rejasi temir yo'l operatsiyalarida samaradorlik, xavfsizlik va tashish tannarxini optimallashtirish uchun temir yo'l yo'llarining strategik tartibini o'z ichiga oladi. Ushbu rejalashtirish jarayoniga bir nechta omillar ta'sir qiladi (1-pacm):

- **yuk turi va hajmi.** Turli xil yuk turlari aniq ishlov berish va saqlash sharoitlarini talab qiladi. Misol uchun, xavfli yuklar muayyan xavfsizlik choralari talab qilishi mumkin, tez buziluvchan yuklar esa maxsus sovutish uskunalari bilan jihozlangan vagonlar talab qilishi mumkin. Yukning hajmi va xususiyatlari temir yo'l vagoni tarkibi va tartibiga ta'sir qiladi.

- **yetib borish manzili va marshrut yo'nalishi.** Poyezdning boradigan joyi va u bosib o'tadigan yo'nalish poyezd uzunligi, tezligi va maxsus jihozlangan vagonlar yoki infratuzilmaga bo'lgan ehtiyoj kabi omillarni belgilaydi.

- **infratuzilma cheklovlari.** Temir yo'l infratuzilmasi, masalan, yo'l sxemalari, relyef va nishablik, poyezd tuzishda ma'lum cheklovlar qo'yadi. Rejalashtirish harakat xavfsizligi va barqaror operatsiyalarni ta'minlash uchun ushbu cheklovlarni ko'rib chiqilishi kerak.

- **texnika va uskunalarning mavjudligi.** Lokomotivlar, universal va maxsus vagonlarning mavjudligi poyezdlar tuzish rejasiga ta'sir qiladi. Uskunalaridan foydalanishni optimallashtirish va nosozliklarda bartaraf qilish vaqtini kamaytirish muhim masalalardir.

- **me'yoriy talablar va cheklovlar.** Harakat xavfsizligini ta'minlash, vazn cheklovlari (minimal vazn normasi hamda vagonlarning yuk ko'tara olish qobiliyati), me'yoriy hujatlarga mos keluvchi operatsion ketma-ket vazifalar bajarilishi poyezdlar tuzish rejasiga ta'sir qiladi.

- **intermodal tashish va transportdagi bog'lanishlar.** Intermodal tashish bilan bog'liq bo'lgan poyezdlar uchun (masalan, temir yo'l va yuk mashinalari o'rtasida konteynerlarni yuklash va tushirish), transport ta'sirining boshqa usullari bilan muvofiqlashtirish poyezdlar tuzishni rejalashtirish.

- **mijozlar talablari va xizmat ko'rsatish darajalari.** Mijozlarning o'z vaqtida yetkazib berish va xizmat ko'rsatish ehtiyojiga bo'lgan talablarini qondirish poyezdlar tuzish rejasiga ta'sir qiladi. Talabning o'zgarishini joylashtirish uchun moslashuvchanlik zarur.

- **xarajatlar hisobi.** Operatsion xarajatlarni, shu jumladan yoqilg'i, mehnat va texnik xizmatni, daromadni ishlab chiqarish bilan muvozanatlash poyezd tarkibi va undagi vagonlar joylashuvi bo'yicha qarorlarni qabul qiladi.

- **atrof-muhit omillari.** Chiqindilarni kamaytirish maqsadlari va energiya samaradorligi kabi atrof-muhitga e'tibor berish, poyezd shakllanishini rejalashtirishga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatish, yashil texnologiyalar va amaliyotlarni qabul qilishga olib keladi.

- **texnologik yutuqlar.** Poyezdlarni boshqarish, signalizatsiya hamda aloqa tizimlaridagi innovatsiyalar, joriy va navbatdan tashqari texnik ta'mirlash (texnik ko'riklar) orqali poyezdlar tuzish rejasiga ta'sir qiladi.

1-rasm. Poyezdlar tuzish rejasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

Ushbu omillarni diqqat bilan ko'rib chiqish orqali temir yo'l operatorlari operativ faoliyatini oshirish va transport sohasining rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun poyezdlarni shakllantirish rejasini optimallashtirishlari mumkin.

Yuqoridagi kabi omillarning vagon oqimlariga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida quyidagi kabi chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq:

1) **Poyezdlar tuzish rejasi bo'yicha optimallashtirish strategiyalari.** Matematik modellashtirish: poyezdlar tuzish rejasini optimallashtirish uchun matematik modellardan foydalanish samarali ekanini isbotladi. Ushbu modellar eng samarali poyezd tarkibi va ketma-ketligini aniqlash uchun poyezd uzunligi, yuk og'irligi, yuk tashish xususiyatlari va operatsion cheklovlar kabi o'zgaruvchilarni ko'rib chiqadi.

2) **Simulyatsiya va optimallashtirish dasturi.** Ilg'or dasturiy vositalar murakkab temir yo'l operatsiyalarini ishlab chiqish qilishi va oldindan belgilangan maqsadlar asosida poyezd tuzishni optimallashtirishi mumkin. Bunday dasturiy yechimlar rejalashtiruvchilar uchun turli holatlarni baholash va

eng samarali poyezd tarkibini tanlash uchun (terma poyezdlar uchun) qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini taqdim etadi.

3) **Real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish.** Real vaqt rejimida ma'lumotlarni poyezdlar tuzish rejasiga tezkor o'zgaritirishlar kiritish imkonini beradi. Ob-havo sharoitlari, kechikishlar va kutilmagan hodisalar kabi omillarni ko'rib chiqish orqali rejalashtiruvchilar uzilishlarni minimallashtirish va umumiy ishlashni optimallashtirish uchun poyezd tarkib tuzilishini dinamik ravishda sozlashlari mumkin. Masalan, temir yo'l vagonlarining yuk turi, istiqboli va infratuzilma cheklovlari kabi omillarni hisobga olgan holda, poyezdlarga optimal topshirishni aniqlash uchun chiziqli dasturlash algoritmlari qo'llanishi mumkin. Ushbu algoritmlar xizmat ko'rsatish darajasi talablariga javob berish va normativ cheklovlarga rioya qilish bilan birga lokomotivdan foydalanish, yoqilg'i sarfi va mehnat bilan bog'liq xarajatlarni minimallashtirishni ko'zda tutmoqda.

4) **Foydalari va Istiqbollar.** Poyezdlarni shakllantirishni samarali rejalashtirish bir nechta imtiyozlarni taklif etadi. Bu temir yo'l infratuzilmasidan imkoniyatlardan foydalanishni oshiradi, bu esa daromad keltirishning ko'payishiga va mijozlarning qoniqishining yaxshilanishiga olib keladi. Bundan tashqari, optimallashtirilgan poyezdlar tuzilishi energiya sarfini kamaytiradi, operatsion xarajatlarni kamaytiradi, barqaror transport tizimini yo'lga qo'yadi. Temir yo'l transporti ishini optimallashtirishga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligi sababli, poyezdlar tuzish rejasini innovatsion usullarini joriy etish jadallashishi kutilmoqda. Kelajakdagi tadqiqotlar harakat tarkibi va ketma-ketligini yanada optimallashtirish uchun sun'iy intellekt va mashina o'rganish algoritmlarini kiritishga e'tibor qaratishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, poyezdlar tuzish rejasini temir yo'l transportini optimallashtirishda juda muhim jarayon bo'lib, bir nechta omillardan katta ta'sir ko'rsatadi. Bu sohada uzluksiz tadqiqotlar va innovatsiyalar temir yo'l tizimlarining o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi, samaradorlik va inson farovonligini ta'minlaydi. Xulosa qilib shuni ta'kidlarki, temir yo'l transportida poyezdlar tuzish tizimining umumiy samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Matematik modellashtirish, simulyatsiya qilish usullari va real vaqt rejimida axborot integratsiyasi temir yo'l operatorlariga trenajer shakllantirish strategiyalarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish vositalarini taqdim etadi. Ushbu sohada davom etayotgan tadqiqotlar va innovatsiyalar, ko'p tarmoqli

tajriba bilan hamkorlikda, temir yo'l transporti tizimlarida yanada ilgarilab borish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Осьминин А.Т. Развитие теории и методов расчета плана формирования поездов. Железнодорожный транспорт. 2010. № 10. С. 31-39.
2. Петров А.П. План формирования поездов: Опыт, теория, методика расчетов. Москва: Трансжелдориздат, 1950. 483 с.
3. Butunov D.B. Improvement of technical experimental methods for organization of wagon flows and management evaluation at sorting stations. Dis. ... doc. Phil. (PhD). Tashkent: TashIIT. - 2019. - 187 p.
4. Butunov, Dilmurod Baxodirovich; Aripov, Nodir Kodirovich; and Bashirova, Alfiya Mirkhatimovna (2020) "Systematization of factors influencing during processing of wagons at the sorting station" Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers: Vol. 16: Iss. 2, Article 10.
(<https://uziournals.edu.uz/tashiit/vol16/iss2/10/>)
5. Бернгард К.А. Групповые поезда (Вопросы организации вагонопотоков). Труды ВНИИЖТа. 1953. Вып. 76. 168 с.
6. Фролов А. Н. Общие соображения о простое вагонов на сортировочных станциях. XX Совецательный съезд инженеров службы пути русских железных дорог 1902 г. Протоколы заседаний и труды. 1903. С. 157-165.
7. Васильев И. И. Графики и расчеты по организации железнодорожных перевозок. Москва: Трансжелдориздат, 1941. 575 с.
8. Петров А.П. Применение электронных вычислительных машин на железнодорожном транспорте. Вестник ВНИИЖТа. 1958. № 1. С. 8-18.
9. Butunov D.B. (2020) "Substantiation of the input of the parameters of the unprofitable loss of time when norming the time of the duration of the wagons on the sorting station" Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers: Vol. 16: Iss.3, Article16.
(<https://uziournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=tashiit>)
10. Abdukodirov Sardor, Dilmurod Butunov, Mafratkhon Tukhakhodjaeva, Shukhrat Buriev, Utkir Khusenov. (2021). Administration of Technological Procedures at Intermediate Stations. Design Engineering, 1453114540. Retrieved from
<http://thedesigengineering.com/index.php/DE/article/view/6581>